

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

A HETEROSSEXUALIDADE COMPULSÓRIA COMO SISTEMA DE OCULTAMENTO DA VISIBILIDADE LÉSBICA

 DOI: 10.5281/zenodo.16221619

1. Juliana Goyeneche Sobreira
2. Valéria Beatriz Teles de Souza

1. Centro Universitário Fametro, Manaus, Amazonas, Brasil;
2. Faculdade Santa Teresa, Manaus, Amazonas, Brasil.

Resumo: O presente estudo teve como objetivo investigar como a heterossexualidade compulsória impacta na invisibilidade social das lesbianidades. A pesquisa foi realizada a partir de um delineamento metodológico de abordagem qualitativa e objetivos exploratórios. A revisão da literatura viabilizou a constatação de que o modo como a heterossexualidade se desvela nos dias de hoje supera noções de identidade e opera como um sistema de invisibilização de modos não-heterocentros de desejo, estabelecendo-se como compulsória por meio de um conjunto de discursos e mecanismos que naturalizam a heterossexualidade como única forma legítima de vivência da sexualidade.

Palavras-Chave: Heterossexualidade Compulsória; Invisibilidade; Lésbica.

INTRODUÇÃO

A invisibilidade lésbica constitui uma realidade persistente na sociedade ocidental contemporânea. Mulheres lésbicas enfrentam, ainda hoje, uma marcada irrepresentatividade nos mais diversos espaços sociais, evidenciada tanto na produção acadêmica quanto nos próprios coletivos de defesa da diversidade sexual. Nesse contexto, a invisibilização da homossexualidade feminina apoia-se em normas sociais que impõem a heterossexualidade como a única forma legítima de vivência da sexualidade, funcionando como um discurso regulador e naturalizado que reforça a marginalização das lesbianidades.

Apesar dos avanços nas discussões sobre diversidade sexual, observa-se uma escassez de estudos voltados especificamente às experiências lésbicas, o que evidencia a necessidade de ampliar a produção de conhecimento nesse campo. A relevância deste estudo para a sociedade reside, portanto, na urgência de romper com o silenciamento que incide sobre as lesbianidades,

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

fortalecendo sua presença na academia e nos espaços sociais como forma de enfrentamento à sub-representação.

No que tange às contribuições à comunidade acadêmica, esta pesquisa pretende fomentar o debate e a visibilidade da problemática levantada, favorecendo o desenvolvimento de novas investigações sobre o tema.

OBJETIVO

A presente pesquisa teve como objetivo compreender os impactos da heterossexualidade compulsória na invisibilidade lésbica por meio de uma análise narrativa da literatura disponível. Para atingir tal objetivo, buscou-se esclarecer o conceito heterossexualidade compulsória, a fim de identificar os mecanismos discursivos e sociais que contribuem para a invisibilidade das experiências lésbicas. Além disso, pretendeu-se evidenciar como as convicções naturalizadas sobre a sexualidade podem reforçar essas dinâmicas de invisibilização.

METODOLOGIA

O presente estudo empregou uma abordagem de investigação qualitativa. De acordo com Minayo (2009), a pesquisa qualitativa se ocupa com o domínio das significações, motivações, convicções, princípios e condutas, o que representa uma dimensão da realidade que não é passível de quantificação ou condensação em variáveis operacionalizadas. Para realizar esta pesquisa, foram adotados objetivos exploratórios que, conforme Gil (2002), buscam promover uma compreensão mais aprofundada da problemática, com o propósito de torná-la mais evidente ou de possibilitar a formulação de hipóteses.

A coleta de dados para o desenvolvimento deste estudo realizou-se através da pesquisa bibliográfica em livros de referência acerca do tema e artigos científicos disponíveis em meio digital nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. A busca foi operacionalizada por meio dos unitermos “Lésbica”, “Heterossexualidade Compulsória” e “Invisibilidade lésbica”. Além disso, foram incluídos na investigação uma monografia e um artigo publicado em anais de evento, por se mostrarem pertinentes à temática abordada. Conforme Severino (2007), esta

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

realiza-se com base nos materiais disponíveis, oriundos de estudos preliminares, empregando dados ou teorias previamente apuradas por outros pesquisadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A heterossexualidade, termo utilizado para designar a atração sexual entre pessoas do gênero estritamente oposto, é compulsória. Tal compreensão parte do fato de que a sociedade, com o emprego da violência, impõe a heterossexualidade como o único modo apropriado, sadio e admissível de vivenciar a sexualidade (Colling, 2018). Nesse sentido, a heterossexualidade compulsória se ampara em convicções que a concebem como natural e biologicamente determinada. De acordo com Canciani e Ghisleni (2018) o discurso biologizante de naturalização de condutas específicas é, invariavelmente, uma tática de dominação, tendo em vista que, supostamente, não existiriam argumentos possíveis para sua contestação.

De acordo com Silva e Jardim (2022), categorizações estanques acerca do normal situam a diferença na subalternidade, onde aqueles que não se adequam ao modelo dominante são tidos como inadequados e sofrem exclusão, rejeição e invisibilização sistematizada. Dentro dessa perspectiva, Canciani e Ghisleni (2018) apontam que revelar o aspecto compulsório da heterossexualidade possibilita evidenciar a invisibilidade impelida às lesbianidades.

A invisibilidade atua como uma forma de violência que incide sobre a subjetividade dos indivíduos, operando para o seu apagamento e prejudicando diversos aspectos da vida social (Alves, 2023). Nesse contexto, Martins (2019) observa que a invisibilidade lésbica é sustentada pelo sistema da heterossexualidade compulsória. Segundo Silva e Jardim (2022), esse sistema funciona como um dispositivo que deslegitima todas as formas de existência que subvertam, de alguma forma, o modelo binário e heterossexual de desejo. Assim, tornar a perspectiva lésbica incompreensível para a cultura e operar para a sua invisibilidade constitui-se em uma das manobras de salvaguarda de heterossexualização das mulheres (Silva; Jardim, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo pretendeu analisar como o sistema da heterossexualidade compulsória impacta na invisibilidade lésbica. Para atingir esse objetivo, conduziu-se uma

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

revisão narrativa da literatura, em um processo investigativo de abordagem qualitativa e objetivos exploratórios.

Com base no estudo realizado, constatou-se que o modo como a heterossexualidade se apresenta nos dias de hoje ultrapassa meras noções de identidade sexual, atuando como um sistema de invisibilização de orientações não-heterocentradas. Tal consideração parte da observação de que o modelo heterossexual se impõe como norma por meio de um sistema naturalizador da heterossexualidade que opera na deslegitimação de modos dissidentes de desejo.

Finalmente, considerando a atual lacuna em pesquisas e a pertinência da abordagem do tema em todos os setores sociais para erradicar a invisibilidade lésbica, enfatiza-se a relevância da realização de novos estudos para o progresso do debate científico acerca do assunto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, R. L. V. “**É sobre retirar nossa existência da invisibilidade**”: o curso teorias feministas e lesbianidades como ferramenta elucidadora da visibilidade lésbica. 2023. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre mulheres, gêneros e feminismo) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/37330/1/RAISSA_ALVES DISSERTACAO.pdf Acesso em: 4 mai. 2025.

CANCIANI, P.; GHISLENI, P. C. Desfazer o natural, desnaturalizar o feito: a heterossexualidade compulsória e a existência lésbica. In: CONGRESSO BIOPOLÍTICA E DIREITOS HUMANOS, 1., 2018, Ijuí. **Anais [...]**. Ijuí: Unijuí, 2018. n. p. Disponível em: <https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/conabipodihu/article/view/9323>. Acesso em: 5 mai. 2025.

COLLING, L. **Gênero, sexualidade e educação**. Salvador: UFBA, 2018. *Ebook*.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MARTINS, L. P. Uma análise Lésbica-Feminista sobre a Heterossexualidade Compulsória. **Revista Brasileira de Estudos da Homocultura**, Cuiabá, v. 2, n. 4, p. 115-120, dez., 2019. Disponível em: <https://revistas.unilab.edu.br/index.php/rebeh/article/view/386/247> Acesso em: 4 mai. 2025.

I CONGRESSO NACIONAL DOS
ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE,
POLÍTICA E ARTE

MINAYO, M. C. S. O desafio da pesquisa social. *In*: MINAYO, M. C. S (org.); DESLANDES, S. F; GOMES, R. **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 9-29.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, E. S.; JARDIM, N. F. R. Heterossexualidade compulsória e protagonismo lésbico no romance Controle, de Natalia Borges Polessio. **Crioula**, São Paulo, n. 30, p. 168-191, set./out. 2022. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/200633> Acesso em: 5 mai. 2025.